

Educación para la ciudadanía activa: herramienta indispensable a la protección ambiental¹

Education for active citizenship: an indispensable tool for environmental protection

Clovis Gorczewski²
Universidad de Burgos

Traducción al castellano por **Ignacio Ara Pinilla³**, *Universidad de La Laguna*.

1. Consideraciones Iniciales.

Las cuestiones ambientales o el medio ambiente, hasta un pasado reciente, nunca fue objeto de preocupación, a final el nos fue ofertado por Dios, - *los cielos son del Señor*, habla la Biblia Sagrada, *pero la Tierra Él la dio a los hijos de los hombres⁴* - luego tenemos el derecho de usufructuar de forma irrestricta e incondicional de sus bendiciones. Además, como dijo Horacio "*Naturam expellas furca, tammen usque recurret⁵*" Entonces, vigoraba en el imaginario la idea de que una fuerza misteriosa y mágica restablecía el ambiente, manteniendo el equilibrio necesario.

Cuando miramos los colosales acueductos romanos, valoramos su capacidad de ingeniería, la técnica utilizada y la belleza de su arquitectura. Olvidamos nos de indagar el porqué de sus construcciones: porque ya en aquellos remotos tiempos, en algunas regiones, los hombres habían tornado las aguas además de escasas, impropias para el consumo humano. Alrededor del siglo V, las grandes florestas europeas estaban destruidas; en el siglo X no existían animales salvajes de grande porte; en el siglo XI Europa enfrenta escasez de madera.

Con la descubierta del nuevo mundo, Europa exporta su política de desarrollo e iniciase la devastación en el nuevo continente.

¹ Se trata de la traducción al castellano del artículo escrito por Clovis Gorczewski.

² Abogado, doctor en derecho (Universidad de Burgos, 2001), pos-doctor en derecho (CAPES – Universidad de Sevilla, 2007), pos-doctor (CAPES – Fundación Carolina – Universidad de La Laguna, 2010). Profesor-investigador del Programa Maestría / Doctorado de la Universidad de Santa Cruz do Sul – UNISC. Brasil.

³ Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Laguna.

⁴ Salmo 115:16

⁵ "Aunque expulses la naturaleza con un forcado, ella volverá a reaparecer". Horacio (65-8 a.C.), Epístolas I, 10.

Educación para la ciudadanía activa: herramienta indispensable a la protección ambiental

Tan solamente en el siglo XX, la posibilidad de agotamiento de los recursos naturales, los cambios radicales en el clima y las catástrofes naturales decurrentes, llevan al hombre a darse cuenta de que la vida en el planeta azul está estrechamente conectada a la naturaleza que lo rodea e inician entonces tímidas políticas de protección ambiental. Hay todavía que resaltar que las primeras normas de protección jurídica tenían objetivos económicos y/o la protección de la salud humana, no del medio ambiente. En otras palabras: lo que no fuera nocivo a la salud del hombre era permitido. Cítese ejemplificativamente la Convención de París, de 1911 para la Protección de las Aves útiles a la agricultura, siendo que las inútiles deberían ser extintas.

El marco efectivo de protección al medio ambiente tiene lugar con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que ocurre en Estocolmo, de 5 a 16 de junio de 1972 con la participación de 113 países, 19 órganos intergubernamentales y más de 400 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y que culmina con la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano.⁶

Es a partir de entonces que se multiplican los documentos internacionales bajo el tema, de entre los más significativos podemos citar: el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (1972); la Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1982); el Informativo Nuestro Futuro Común, más conocido como Informe Brundtland, sobre desarrollo sustentable (1987); la Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (1992); la Agenda 21, también sobre el desarrollo sustentable; el Convenio sobre Biodiversidad (1992); el Marco de las Naciones Unidas sobre la Alteración Climática (1992) y por último la Cúpula de Johannesburgo (2002). Además, las Constituciones de los Estados modernos, de manera casi unánime hacen referencia expresa a la importancia de la naturaleza y la necesidad de su preservación.

2. La Educación Ambiental

Como se observa, las últimas décadas fueron proficuas para el desarrollo de legislaciones nacionales e internacionales, que consagran los principios de preservación. Con todo, ¿cómo alterar una cultura meramente de extracción arraigada hace milenios en el hombre? La propia Declaración de Estocolmo nos ofrece un camino, lo más seguro y eficaz: la educación – una educación en cuestiones ambientales como forma de una tomada de conciencia, individual y colectiva, capaz de alterar la conducta de los individuos para asumieren la responsabilidad en la protección y mejoramientos del medio ambiente. Recomienda, pues, la creación de un Programa Internacional de Educación Ambiental. La educación como sabemos, es capaz de modificar los individuos y alterar las culturas. Es a través de ella que se tiene la tomada de conciencia, de participación y de ciudadanía. Solamente ella es capaz de hacer del hombre dueño y actor de su propia historia, conductor de su propio destino, hacerlo asumir su responsabilidad histórica, cuidando de su vida, de la de los otros, de todos,

⁶ La Conferencia de Estocolmo tuvo su origen en 1968, cuando la Asamblea General de ONU, por medio de la Resolución n. 2.398 aprobó una recomendación del Consejo Económico y Social, en el intuito de la convocación de una conferencia sobre el tema. En la oportunidad, fueron acertadas, de entre otras cosas, la votación de la Declaración de Estocolmo, el Plan de Acción para el Medio Ambiente, una resolución bajo aspectos financieros y organizacionales en el ámbito de ONU y una resolución que instituía un organismo especialmente dedicado al Medio Ambiente, o Pnuma. (www.onu.br).

diciendo no a la esclavitud, defendiendo la libertad, la solidaridad, la paz, la participación y el medio ambiente. La educación es la única forma de preservarse, no la seguridad nacional, sino la seguridad global, en todos los sentidos, pues la educación ambiental va adelante del preservacionismo. Como destaca Gadotti:

Trata-se de uma mudança radical de mentalidade em relação à qualidade de vida, que está diretamente ligada ao tipo de convivência que se mantém com a natureza e que implica atitudes, valores e ações. Trata-se de uma opção de vida por uma relação saudável e equilibrada com o contexto, com os outros, com o ambiente mais próximo, a começar pelo ambiente de trabalho e pelo ambiente doméstico.⁷

Costa profundiza y amplía la importancia de la educación ambiental:

A educação ambiental pode suprimir muitos vazios ideológicos desse tempo de extremismos políticos, desperdícios de recursos ambientais, exageros de produção e consumo. A educação ambiental opera processos que oferecem vantagens práticas, sensíveis, palpáveis e às vezes imediatas e muito positivas àqueles que prezam os atos humanitários, o pensamento holístico, a solidariedade, a saúde, o equilíbrio ambiental e a paz. Busca-se, assim um concerto global para a implementação desse enfoque educacional, determinante da transformação política para a criação de um novo mundo, calcado na sustentabilidade, cujos atores serão cidadãos ativos, trabalhando para a obtenção de soluções concretas que visem a dignidade humana e o bem estar ambiental, através da ação solidária comunitária.⁸

Son innúmeras las definiciones de “educación ambiental”, cada autor, cada educador, cada documento internacional y hasta mismo cada ley presenta su definición. En común, puede afirmarse que la educación ambiental no se restringe a trabajar asuntos relacionados a la naturaleza, como la cuestión de la basura, de la preservación de paisajes naturales, animales, etc., ella tiene un concepto mucho más abarcador:

Atualmente a educação ambiental assume um caráter mais realista, embasado na busca de um equilíbrio entre o homem e o ambiente, com vista à construção de um futuro pensado e vivido numa lógica de desenvolvimento e progresso (pensamento positivista)⁹.

En este contexto, recuerda Adams¹⁰, la educación ambiental es una herramienta para el desarrollo sustentable (a pesar de polémico el concepto de desarrollo sustentable, teniendo en vista ser el propio “desarrollo” el causador de tantos daños socio ambientales). En resumen, dice, tratase de una educación para la sustentabilidad.

Para profundizar esta idea, UNESCO promueve en octubre de 1975, con la participación de 65 países -incluso Brasil- el Encuentro de Belgrado (ex-Yugoslavia, actual Serbia). Al final fue elaborada la Carta de Belgrado, donde fueron establecidos los principios y orientaciones para una educación ambiental global. Este documento, después de hacer referencia a los avances del desarrollo económico y tecnológico de

⁷ GADOTTI, Moacir. *Perspectivas atuais da educação*. Porto Alegre: Artes Médicas do Sul. 2000. p. 240.

⁸ COSTA, José Kalil de Oliveira. “Educação Ambiental, um direito fundamental”. In HERMAN, Benjamin Antonio (org.). *10 anos da Eco-92. O direito e o desenvolvimento sustentável*. São Paulo: IMESP. 2002. p. 446.

⁹ ADAMS, Berenice Gehlen. In website do Projeto Apoema – Educação Ambiental em 05.06.2006.

¹⁰ Ídem

Educación para la ciudadanía activa: herramienta indispensable a la protección ambiental

las últimas décadas, refiere se a sus nefastas consecuencias: aumento de la pobreza, hambre, analfabetismo, degradación ambiental, exploración, dominación y guerras. Apela para la necesidad de una nueva ética: “una ética que promueva actitudes y comportamientos para los individuos y sociedades, que sean consonantes con el lugar de la humanidad dentro de la biosfera, que reconozcan y respondan con sensibilidad a las complejas y dinámicas relaciones entre la humanidad y la naturaleza y entre los pueblos”. Evoca que gobernantes pueden ordenar mudanzas y nuevas abordajes de desarrollo, pero estas medidas solamente son eficaces a corto plazo y no se constituyen en cambio cultural. Esto solamente será posible si los jóvenes recibieren un nuevo tipo de educación. Hay, por tanto, necesidad de una reforma en los procesos y sistemas educacionales. Expresa que la educación ambiental es el instrumento más crítico para establecerse una nueva orden, y ella debe de ser basada y directamente relacionada con la Declaración de las Naciones Unidas para una Nueva Orden Económica Internacional (Resolución de la 6ª Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en 10 de mayo de 1974). Debe llevar en cuenta la satisfacción de las necesidades y deseos de toda humanidad, el pluralismo de las sociedades y la preservación del medio ambiente. Por tanto, la educación ambiental debe desarrollar nuevos conceptos y habilidades, valores y actitudes, visando el equilibrio ambiental para la elevación de la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Establece como meta de esta educación ambiental “desarrollar una población mundial que esté consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas que le son asociados, y que tenga conocimiento, habilidad, actitud, motivación y compromiso para trabajar individualmente y colectivamente en la busca de soluciones para los problemas existentes y para la prevención de nuevos”. Apunta como público meta la comunidad en general y traza algunas directrices básicas para los programas de educación ambiental, tales como siempre considerar el medio ambiente en su totalidad, ser esta educación continua y permanente y trabajada a través de un abordaje interdisciplinar.

Pero el marco definitivo y concreto se encuentra en la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental de Tbilisi, promovida por UNESCO en conjunto con el Programa de Medio Ambiente de ONU (PNUMA) y que ocurrió de los días 14 a 26 de octubre de 1977 en la Ciudad de Tbilisi (Georgia, antigua URSS). De esta conferencia emerge la Declaración sobre Educación Ambiental, documento base para la moderna educación ambiental. Reconociendo que la educación ambiental contribuye para consolidar la paz, desarrollar la comprensión mutua entre los Estados y que se constituye en un verdadero instrumento de solidaridad internacional y de eliminación de todas las formas de discriminación racial, política y económica, y considerando que todas las personas gozan del derecho a la educación ambiental, presenta 41 recomendaciones. Establece las finalidades de la educación ambiental: (1) hacer comprender, claramente a existencia y la importancia de la interdependencia económica, social, política y ecológica, en las zonas urbanas y rurales; (2) proporcionar a todas las personas, la posibilidad de adquirir los conocimientos, el sentido de los valores, el interés activo y las actitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente; e, (3) inducir nuevas formas de conducta en los individuos, en los grupos sociales y en la sociedad en su conjunto, con respecto al medio ambiente. Esta educación tiene por objetivo ayudar los grupos sociales y los individuos a: (a) adquirieren consciencia del medio ambiente global y ayudarles a sensibilizaren se por estas cuestiones; (b) adquirieren diversidad de experiencias y comprensión fundamental del medio ambiente y de los problemas anexos; (c) comprometieren se con una serie de valores y a sintieren interés y preocupación por el medio ambiente, motivándoles de tal

modo que puedan participar activamente de la mejoría y protección del medio ambiente; (4) adquirieren las habilidades necesarias para determinar y resolver los problemas ambientales; (5) posibilidad de participaren activamente en las tareas que tienen por objetivo resolver los problemas ambientales. Instituye como principios básicos: (a) considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir, en sus aspectos naturales y creados por el hombre; (b) constituir un proceso permanente, comenzando pelo preescolar y continuando a través de todas las fases de la enseñanza formal y no-formal; (c) aplicar en enfoque interdisciplinar, aprovechando el contenido específico de cada disciplina; (d) examinar la cuestión ambiental local, regional, nacional e internacional, de modo que los educandos identifiquen las condiciones ambientales de otras regiones; (e) concentrarse en las situaciones ambientales actuales, pero teniendo en cuenta la perspectiva histórica; (6) insistir en el valor y en la necesidad de la cooperación local, nacional e internacional para prevenir y resolver los problemas ambientales; (7) considerar los aspectos ambientales en los planes de desarrollo y crecimiento; (8) ayudar identificar los síntomas y las reales causas de los problemas ambientales; (9) destacar la complejidad de los problemas ambientales y la necesidad de desarrollar el sentido crítico y las habilidades necesarias para resolver tales problemas y (10) utilizar variados ambientes educativos y una amplia gama de métodos para comunicar y adquirir conocimientos sobre el medio ambiente acentuando las actividades prácticas y aprovechando las experiencias personales.

Para tanto, el documento analiza la estructura orgánica necesaria, identifica los sectores de la población a los cuales está destinada, los contenidos y métodos a ser utilizados, aborda la formación de personal y el material de enseño aprendizaje, las pesquisas y la divulgación de informaciones bien como la cooperación regional e internacional. Como se observa este documento es básico para cualquier referencia a la Educación Ambiental.

Importante destacar que este documento fue firmado y ratificado por 147 Estados, incluyendo Brasil y España.

Pasados diez años de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental de Tbilisi, en 1987, UNESCO promueve un nuevo Congreso Internacional bajo Educación y Formación Relativas al Medio Ambiente, de esta vez en Moscow. En el documento final “Estrategia internacional de acción en materia de educación y formación ambiental para el decenio de 90” destaca se la necesidad de formarse, prioritariamente, los recursos humanos necesarios a la educación formal y no-formal sobre medio ambiente y en la inclusión de la dimensión ambiental en los currículos escolares de todos los niveles.

Pero, pasados 30 años, ¿qué ha hecho la sociedad internacional para desarrollar una sociedad mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas que se le asocian y que tenga conocimiento, habilidad, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y buscar un desarrollo sustentable, como se habían comprometido aún en Belgrado? Poco o casi nada.

2.1 La Educación ambiental como Política Pública en Brasil

El Estado moderno tiene como obligación primera garantizar vida digna a sus ciudadanos, para tanto torna se imprescindible la adopción de estrategias y acciones, que denominamos políticas públicas, vueltas a la preservación del medio ambiente.

En Brasil, todavía en 1965, al crear el Código Forestal (Ley n. 4.771), el legislador nacional establecía una clara política de educación ambiental. Al declarar las florestas benes de interés común a todos los habitantes del país, determina que pasados dos años de la promulgación de la ley, “ninguna autoridad podrá permitir la adopción de libros escolares de lectura que no contengan textos de educación forestal, previamente aprobados por el Consejo Federal de Educación, oyendo el órgano forestal

Educación para la ciudadanía activa: herramienta indispensable a la protección ambiental

competente”.¹¹ Aún más, establece que las estaciones de radio y televisión incluirán, obligatoriamente, en sus programaciones, textos y dispositivos de interés forestal. Para finalizar atribuí a la Unión y a los Estados la responsabilidad de promover y crear, en sus diferentes niveles, escuelas para la enseñanza forestal.

En 1972, de regreso al país, la delegación brasileña presente en la Conferencia de Estocolmo, consiguió obtener del Gobierno Federal un decreto creando la Secretaria Especial del Medio Ambiente, que solamente entró en vigor en 1974. Con eso, en 1981 fue editada la Ley n. 6.938 que instituí la Política Nacional del Medio Ambiente, con el “objetivo de preservación, mejoría y recuperación de la calidad ambiental propicia a la vida, visando asegurar, en el País, condiciones al desarrollo socioeconómico, a los intereses de la seguridad nacional y a la protección de la dignidad de la vida humana...”. Para tanto, sugiere en sus principios, una educación ambiental en todos los niveles de enseñanza, incluso a la comunidad, objetivando capacitarla para participar activamente en la defensa del medio ambiente.

La Constitución Federal de 1988 consagra los ideales de preservación, transformando el medio ambiente equilibrado en derecho fundamental. Varios dispositivos refieren la preocupación ambiental y cabe destacar aquí el *caput* del art. 225, que declara como derecho de todos, un medio ambiente ecológicamente equilibrado y la participación no sólo del Poder Público, sino también de la colectividad en el deber de defenderlo. Estamos de esta forma, delante de un Derecho Humano Fundamental, tal cual el derecho a la vida y a la libertad. Consonante la interpretación de tal artículo tenemos que hay la distinción del papel del Estado y del ciudadano en la efectividad del derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado; ambos son responsables e incumbidos de la promoción, respeto y preservación del medio ambiente. Como enseña Lanfredi:

“... assim em relação à educação (direito de todos) como ao meio ambiente (todos tem o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado), destaca o legislador que se trata de um direito comum da população, bem como, em face da magnitude da empreitada, não incumbe só ao Estado, mas também à sociedade o dever de promovê-los e incentivá-los”.¹²

Así nos encontramos delante de un grandioso desafío: concientizar la población de que la protección del medio ambiente también hace parte de la ciudadanía. Para tal desiderata urge primeramente educación ambiental. El inciso IV del referido artículo expresa una responsabilidad de acción: “Cabe al Poder Público promover la Educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y la concientización pública para la preservación del medio ambiente”.

Importante resaltar también los compromisos asumidos por Brasil en la Agenda 21.¹³ El capítulo 36 trata de la “Promoción de la enseñanza, de la concientización y del entrenamiento”. Después de reconocer que la enseñanza tiene fundamental importancia

¹¹ Artículo 42.

¹² LANFREDI, Geraldo. *Política Ambiental: A busca da efetividade de seus instrumentos*. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. p. 123.

¹³ La Agenda 21 es el principal documento resultante de la Eco-92 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Urbano) ocurrido en Rio de Janeiro en 1992. Este documento, asignado por 178 países – incluso Brasil – es una propuesta consistente, dividida en 40 capítulos, de lograrse un desarrollo sustentable. Establece acciones concretas de curto, medio y largo plazo, con responsabilidades definidas. El capítulo 36 trata directamente de la educación ambiental.

en la promoción del desarrollo sustentable y para aumentar la capacidad del pueblo en abordar cuestiones del medio ambiente, los Estados se proponen a: (a) desarrollar una conciencia del medio ambiente y desarrollo en todos los sectores de la sociedad; (b) facilitar el acceso a la educación sobre medio ambiente y desarrollo y, (c) promover la integración de conceptos de ambiente y desarrollo. Sin embargo, permitiendo que cada Estado establezca sus propias prioridades y plazos de implementación, presenta algunas recomendaciones a los gobiernos. Destacamos las principales: (a) actualizar o preparar estrategias destinadas a integrar el medio ambiente y desarrollo como tema interdisciplinar a la enseñanza de todos los niveles; (b) establecer organismos consultivos nacionales para la coordinación de la educación ecológica; (c) establecer programas de entrenamiento previo y en servicio para todos los profesores, administradores y planeadores educacionales; (d) asegurar que todas las escuelas reciban ayuda para elaborar planes de trabajo sobre actividades ambientales; (e) promover métodos educacionales y el desarrollo de métodos pedagógicos innovadores para su aplicación práctica en la cuestión ambiental; (f) apoyar a las universidades y otras actividades terciarias y redes para la educación ambiental (g) facilitar y promover actividades de enseñanza informal en los planes local, regional y nacional; (h) garantizar, por medio de legislación, se necesario, el derecho de los pueblos nativos a que su experiencia y comprensión del medio ambiente desempeñen papel relevante en la enseñanza.

Como se observa, la educación es transformada en base de toda política pública ambiental, pues es sabido que solamente con ideales bien sedimentados será posible una transformación cultural, la conquista de una ética ecológica y de las necesarias mudanzas sociales.

El Brasil no se hurtó a tal responsabilidad y el primer y decisivo paso fue dado con la promulgación de la ley n° 9.795 de 27 de abril de 1999, que instituyó la Política Nacional de Educación Ambiental, (reglamentada en 25 de junio de 2002 a través del decreto n. 4.281). De plan define educación ambiental como “los procesos por medio de los cuales el individuo y la colectividad construyen valores sociales, conocimientos, habilidades, actitudes y competencias vueltas para la conservación del medio ambiente, bien de uso común del pueblo, esencial a la saludable calidad de vida y su sustentabilidad”. Después de reconocer que esta educación es esencial y que debe hacer parte integrante y permanente de la educación nacional, debiendo estar presente, en todos los niveles y modalidades de enseñanza, formal y no-formal, establece sus principios básicos, coherente a los principios establecidos por la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi. También coherente con la recomendación de Tbilisi, expresa que esta educación debe ocurrir de forma multidisciplinar, no habiendo la necesidad de ser implantada una disciplina específica en los currículos de enseñanza. Incumbe, entonces, de promover educación ambiental: (a) el Poder Público, a través de políticas públicas; (b) las instituciones de enseñanza, de manera integrada a los programas que desarrollan. (c) a los órganos integrantes del Sistema Nacional de Medio Ambiente, a través de acciones integradas a los programas de conservación y recuperación del medio ambiente; (d) a los medios de comunicación, a través de permanente diseminación de informaciones y prácticas educativas sobre el medio ambiente; (e) las empresas, entidades de clase, instituciones públicas y privadas, a través de programas destinados a la capacitación de los trabajadores y, finalmente (f) la sociedad como un todo, por la atención permanente a la manutención de valores, actitudes y habilidades que propicien individual y colectiva vueltas a la preservación ambiental.

2.2 La Educación ambiental como Política Pública en España

En España, no obstante la constitución en su artículo 45 exprese que “todos tienen el derecho de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, hasta los años 80 las iniciativas de

Educación para la ciudadanía activa: herramienta indispensable a la protección ambiental

educación ambiental son tímidas y no uniformes. Ocurren de forma diferenciada en cada Comunidad Autónoma.

Durante los años 80, con la creación y el desarrollo del Estado de las Autonomías, hay una multiplicación de las unidades administrativas de medio ambiente. Sin embargo, y quizás por cuestiones políticas, el Ministerio de Educación y Ciencia se siente incómodo en participar de forma oficial. En este periodo merecen destaque las Primeras Jornadas de Educación Ambiental (Sitges - Barcelona - Cataluña – 1983) y las Segundas Jornadas de Educación Ambiental (Valsaín - Segovia - Castilla y León – 1987), además del Seminario celebrado en Ávila, (1988), donde se elaboraron algunas orientaciones para una Estrategia Nacional de Educación Ambiental en el Sistema Educativo que de alguna manera fueron recibidas en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (aprobada en 1990) que incorporó la educación ambiental como tema transversal dentro del currículum y que supone un reconocimiento oficial a la actividad del profesorado.

A partir de los años 90 se pasa a exigir mayores criterios de calidad de los programas y actividades de educación ambiental. La educación ambiental pasa a ser vista de un modo más realista y menos ingenuo.

En Andalucía la educación ambiental comienza en 2001 y tuvo un importante impulso a partir de 2003, con la formulación de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental donde se presentó el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2001-2010.

Como se puede observar, indudablemente hay (en Brasil y en España) una preocupación con la educación ambiental, traducida en innúmeras legislaciones específicas que determinan al poder público y a la sociedad la asunción de dicha responsabilidad, destinada a concretizar el precepto constitucional de un medio ambiente equilibrado, bien de uso común y derecho de todos. Se hace necesaria sí, una educación vuelta al desarrollo de la consciencia preservacionista y activista del ciudadano, pero hay que ir hasta más allá, promoviendo políticas públicas efectivas de estos y tantos otros derechos humanos olvidados por los gobiernos. Pero la educación ambiental se deberá constituir en una herramienta y no como finalidad en sí misma.

Sin embargo, la efectiva concretización de este deber ha sido deficitaria. Son ínfimas las políticas públicas educacionales referentes a la cuestión ambiental. En el caso brasileño, la Unión delega la responsabilidad a los Estados que a su vez delegan a los municipios que no disponen de los recursos necesarios.

3. La participación Política

Por todo eso, laudable e imprescindible, la educación ambiental, por su inmensurable importancia, no puede resultar astricta únicamente al Estado. La sociedad, de forma organizada y cada ciudadano, de forma individual, deberá asumir dicho compromiso. El comprometimiento de la ciudadanía es condición *sine qua non*, sea en su actitud cotidiana, sea en la exigibilidad de acciones de los poderes públicos.

Los medios de comunicación de masas también deberán enfrentar esta responsabilidad y este reto: enseñar, aclarar y orientar al público, de forma clara y honesta para inducir a acciones positivas de preservación y responsabilidad ambiental.

No nos olvidemos que los crímenes ambientales son violaciones a los Derechos Humanos y las violaciones a los Derechos Humanos se constituyen en crímenes lesa humanidad.

Por supuesto, no se puede mirar a la cuestión ambiental aisladamente. La educación ambiental no puede, por sí sola, lograr la necesaria protección del medio

ambiente. Estamos ante una cuestión política que, como tal, requiere y necesita de voluntades y acciones políticas, económicas y sociales; no es posible la protección de los ecosistemas naturales, sociales, históricos y culturales sin eliminar la pobreza y erradicar el hambre, sin garantizar educación, cultura y salud a la población y asimismo eliminar los conflictos bélicos, el terrorismo de estado y otros problemas globales que ocasionan tragedias, muertes y graves pérdidas que afectan a la calidad de la vida.

Por lo tanto, la educación ambiental que hablamos no se debe limitar a una reflexión filosófica y teórica, significa, por encima de todo, concienciación, sensibilización y proposición de soluciones alternativas. Ella no se debe quedar únicamente en las clases, en las familias; debe extenderse a todos los espacios de socialización, tales como la comunidad, los grupos formales e informales, los medios de comunicación; promoviendo acciones concretas en pro de la solución de los problemas ambientales, basadas en modelos participativos.

En ese campo es importante destacar lo fortalecimiento de los consejos, consultivos y deliberativos como parte integrante del Sistema Nacional de Medio Ambiente - SISNAMA, creado por la Ley n° 6.938 de 31 de agosto de 1981. Integrantes del Sistema Nacional de Medio Ambiente, los Consejos son espacios públicos que definen parámetros de gestión de la cosa pública, que deliberan sobre reglas, normas, padrones y reglamentos ambientales. Esos consejos son colegiados representativos de los sectores gubernamentales (federal, estadual, municipal) y de la sociedad civil que tratan directamente o indirectamente con el medio ambiente.

Otro buen ejemplo práctico de participación se puede observar en los modelos de gestión participativa de las cuencas hidrográficas en Brasil.

Hasta el año 1997 todas las decisiones sobre recursos hídricos pertenecían únicamente a la Unión o a los Estados-miembros dependiendo del caso. Una nueva ley, (n° 9.433) introdujo un nuevo modelo de gestión de aguas, considerado participativo y descentralizado. Las cuencas hidrográficas son ahora administradas por los llamados Comités de Cuencas Hidrográficas

Estos comités se forman en tripartición: (1) Por representantes de los poderes públicos (Unión, Estado o Municipio – dependiendo la extensión de la cuenca; (2) Por los representantes de los usuarios de las aguas de esta cuenca (sectores de irrigación, abastecimiento humano, energía eléctrica, navegación, turismo, pesca); en un máximo de 20; (3) Por representantes de la sociedad civil; – en un máximo de 20.

Excepto los representantes de los poderes, que generalmente son funcionarios de carrera de órganos especializados (Agencia Nacional de Aguas, Secretarías Estaduales o Municipales de Medio Ambiente), todos los demás son elegidos de forma directa por sus pares (en criterios por ellos establecidos, para un mandato de 2 años).

Los representantes de los usuarios, por ejemplo, (Sector de irrigación = sindicato rural; sector de abastecimiento humano = empresas concesionarias o el órgano público responsable, generación de energía = la empresa que explota o su representante, si más de una; Pesca = el sindicato)

Como representantes de la sociedad civil tenemos: los individuos, asociaciones comunitarias, instituciones de enseñanza, ONG's, clubes de servicios, asociación de profesionales liberales, etc.

Esta composición diversificada y democrática de los Comités contribuye para que todos los sectores de la sociedad tengan representación y poder de decisión sobre su gestión de las cuencas hidrográficas.

Sus principales competencias son: aprobar el Plan de Recursos Hídricos de la Cuenca; arbitrar conflictos por el uso del agua en instancia administrativa; establecer mecanismos y sugerir los valores del cobro por el uso del agua; promover educación ambiental para un consumo consciente, entre otros.

Se trata de un sistema innovador, que rompe con las prácticas tradicionales de planeamiento tecnocrático y autoritario y devuelve el poder a la ciudadanía directamente vinculada a cuenca. Las decisiones, por la intervención de factores no solamente técnicos, pero también de carácter político, económico y cultural, tornan el proceso más amplio y complejo donde prevalece una gestión socio técnica.

Educación para la ciudadanía activa: herramienta indispensable a la protección ambiental

Por evidente que este modelo es aún incipiente y necesita de ajustes.

La crítica a este sistema es la de que el Estado pierde el poder de ejecutar políticas públicas con estas aguas y que muchos participantes no tienen conocimiento pleno de las consecuencias generadas por sus decisiones.

Pero su fundamento teórico supera a cualquier eventual crítica: Es el simple hecho de que todos viven en la misma sociedad, con intervención a diario, por lo tanto, en mayor o menor grado, de forma directa o indirecta, todos sufrirán las consecuencias de cualquier decisión política. El individuo influye en la sociedad por el simple hecho de pertenecer a ella, por el simple hecho de ocupar un espacio físico, aunque sin manifestación, sin que se lo vea o se lo oiga. Es por esta razón lógica, racional y moral, porque todos sufrirán las consecuencias de cualquier hecho, que se justifica que todos deben participar en la toma de decisiones.

Además, hay aquí más una forma de educación. Aquella idea de Mill, de que nadie más sabe qué es lo mejor para sí mismo excepto el propio interesado, éste por lo tanto siempre deberá participar, aunque sin el conocimiento técnico necesario, pues la propia participación es un elemento más para su propia educación.

Aún, es un equívoco subestimar la capacidad o la inteligencia popular, especialmente la de los más humildes. Ellos tienen plena consciencia de los efectos de los cambios climáticos, incluso, en general, son los que primeramente y directamente sufren las consecuencias.

4. Consideraciones Finales

Como se puede observar, indubitavelmente hay en Brasil una preocupación con la educación ambiental, traducida en inúmeras legislaciones específicas que determinan al poder público y la sociedad la asunción de tal responsabilidad, destinada a concretizar el precepto constitucional de un medio ambiente equilibrado, bien de uso común y derecho de todos. Sin embargo, la educación ambiental debe constituirse en una herramienta y no como finalidad en sí misma. Haz se necesario sí, una educación vuelta para el desarrollo de la consciencia de preservación y activista del ciudadano, pero es necesario ir adelante, promoviéndose políticas públicas que logren hacer efectivos estos y tantos otros derechos humanos olvidados por los gobiernos.

Con todo, la efectiva concretización de este deber hay sido deficitaria. Son ínfimas las políticas públicas educacionales referentes a la cuestión ambiental. La Unión delega la responsabilidad para los Estados que por su vez delegan a los municipios que no disponen de los recursos necesarios.

Cuanto a la participación de los ciudadanos en la gestión pública, en Brasil son garantizadas muchas formas de participación, pero se queda mui claro que necesitamos ampliar los medios de acceso a educación y a la información para que esa participación sea consciente, inteligente y objetiva, porque como hemos dicho, la educación ambiental, por su inmensurable importancia, no puede quedar adstringida únicamente al Estado. El comprometimiento de la ciudadanía es condición *sine qua non*, quiera en su aptitud cotidiana, quiera en la exigibilidad de acciones de los poderes públicos o en actuaciones políticas efectivas.

En resumen, participación ciudadana y educación, amplia, efectiva y principalmente participativa y pragmática son herramientas imperativas a protección ambiental.

5. Referencias

- BRANDÃO, Carlos Rodrigues. *O que é educação*. 40ª ed. São Paulo: Brasiliense. 2001.
- GILES, Thomas Ransom. *História da Educação*. São Paulo: EPU. 1987.
- PISÓN, José Martínez de. *El Derecho a la educación y la libertad de enseñanza*. Madrid: Dykinson. 2003.
- ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. *História da Educação*. São Paulo: Moderna. 2000.
- PILETTI, Claudino & PILETTI, Nelson. *Filosofia e História da Educação*. São Paulo: Ática. 2001.
- GADOTTI, Moacir. *Perspectivas atuais da educação*. Porto Alegre: Artes Médicas do Sul. 2000.
- COSTA, José Kalil de Oliveira. "Educação Ambiental, um direito fundamental". In HERMAN, Benjamin Antonio (org.). *10 anos da Eco-92. O direito e o desenvolvimento sustentável*. São Paulo: IMESP. 2002.
- LANFREDI, Geraldo. *Política Ambiental: A busca da efetividade de seus instrumentos*. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2002.
- FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. *Curso de Direito Ambiental Brasileiro*. 7ª ed. São Paulo: Saraiva. 2007

Sites

- <http://www.cprh.pe.gov.br/sec-educamb/secundd-edamb.html>
- http://www.revistaeducacao.com.br/apresenta2.php?edicao=254&pag_id=239
- <http://onu.org>
- http://rio.rj.gov.br/multirio/CE09/CE09_012.html
- <http://mma.gov.br/port/sbf/dap/educamb/html>
- <http://www.aipa.org.br/ea-trat2-tiblisi-parcial-1977.htm>
- <http://www.aipa.org.br/ea-trat1-ea-carta-de-belgrado-1975.htm>
- <http://www.aipa.org.br/ea-lei-agenda21.htm>
- <http://www.silex.com.br/leis/normas/estocolmo.htm>
- http://pt.wikipedia.org/wiki/agenda_21
- <http://www.crescentefertil.org.br/agenda21/escolas.htm>
- <http://www.mma.gov.br>